

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

**TOSHKENT VILOYATI SHAROTIDA YETISHTIRILAYOTGAN
UZUMNING XO‘RAKI NAVLARINING MORFO-BIOLOGIK
XUSUSIYATLARI**

Shamsiddinova Charos Mamatqobilovna

Toshkent davlat agrar universiteti, magistr, +99897-757-77-86. E-mail:

shamsiddinovacharos37@gmail.com

Namozov Ixtiyor Chorievich

Toshkent davlat agrar universiteti, Mevachilik va uzumchilik kafedrası professori,
+99899-896-49-82,

E-mail: Ihtiyor_8226@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada Toshkent viloyati sharoitida yetishtirilayotgan uzumning xo‘raki navlarining morfo-biologik xususiyatlari o‘rganilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi hudud iqlim sharoitida uzum navlarining o‘shish, rivojlanish va hosildorlik ko‘rsatkichlarini tahlil qilishdan iborat. Ilmiy izlanishlar davomida uzum navlarining morfologik belgilari, jumladan, barg shakli va o‘lchami, novdalarning o‘shish xususiyatlari, gul tuzilishi, g‘ujum va donalarning shakli hamda hajmi o‘rganildi. Shuningdek, navlarning biologik xususiyatlari, ularning vegetatsiya davri, tashqi muhit omillariga chidamliligi va mahalliy agroiklim sharoitiga moslashuv darajasi tahlil qilindi. Olib borilgan tadqiqotlar natijalari Toshkent viloyati sharoitida yetishtirish uchun istiqbolli xo‘raki uzum navlarini aniqlash, ularning hosildorligi va sifat ko‘rsatkichlarini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari uzumchilik sohasida ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, hududda uzum yetishtirish samaradorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Uzum, xo‘raki uzum navlari, morfo-biologik xususiyatlar, uzumchilik, agroiklim sharoiti, vegetatsiya davri, hosildorlik, navlarning moslashuvchanligi.

Аннотация. В данной статье рассмотрены морфо-биологические особенности столовых сортов винограда, выращиваемых в условиях Ташкентской области. Основной целью исследования является изучение роста, развития и продуктивности сортов винограда в местных агроклиматических

условиях. В ходе научных исследований были изучены морфологические признаки сортов винограда, в частности форма и размер листьев, особенности роста побегов, строение цветков, а также форма и размеры гроздей и ягод. Кроме того, были проанализированы биологические особенности сортов, продолжительность вегетационного периода, устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды и степень адаптации к климатическим условиям региона. Полученные результаты позволяют определить наиболее перспективные столовые сорта винограда для выращивания в условиях Ташкентской области, а также способствуют повышению урожайности и качества продукции. Результаты исследования имеют научное и практическое значение для развития виноградарства и повышения эффективности выращивания винограда в регионе.

Ключевые слова: виноград, столовые сорта винограда, морфо-биологические особенности, виноградарство, агроклиматические условия, вегетационный период, урожайность, адаптация сортов, Ташкентская область.

Abstract. This article examines the morpho-biological characteristics of table grape varieties cultivated under the conditions of the Tashkent region. The main objective of the study is to analyze the growth, development, and productivity of grape varieties in local agro-climatic conditions. During the research, the morphological traits of grape varieties were investigated, including leaf shape and size, shoot growth characteristics, flower structure, as well as the shape and size of grape clusters and berries. In addition, the biological characteristics of the varieties, such as the duration of the vegetation period, resistance to environmental factors, and their adaptability to the climatic conditions of the region were analyzed. The results obtained from the study make it possible to identify the most promising table grape varieties suitable for cultivation in the Tashkent region and contribute to increasing grape yield and improving product quality. The findings of the research have both scientific and practical significance for the development of viticulture and for improving the efficiency of grape production in the region.

Keywords: grape, table grape varieties, morpho-biological characteristics, viticulture, agro-climatic conditions, vegetation period, yield, variety adaptability, Tashkent region.

Kirish. Bugungi kunda dunyo bo'yicha tokzorlarning umumiy maydoni 9,5-10 mln gektar darajasida barqarorlashdi va uzum ishlab chiqarish barqaror o'sib, so'nggi yillarda 60-70 mln. tonnani tashkil etmoqda. Dunyoda ishlab chiqarilayotgan uzumning umumiy miqdoridan 80-90% vino, sharbat va boshqa mahsulotlarga ishlov berish uchun

ishlatiladi, 10% gacha uzum yangi iste'mol qilinadi va 5-6% quritish uchun ishlatiladi. Dunyo bo'yicha yetishtirilgan uzumning yalpi hosilining asosiy qismi quyidagi davlatlar ulushiga to'g'ri keladi.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda uzumning yuqori hosildor, keng tarqalgan xavfli zararkunanda, kasallik va qurg'oqchilikka

chidamli yangi navlarini yaratish hamda agrotexnologiyalarini ishlab chiqish bo'yicha keng qamrovli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shunday bo'lsa-da, uzumchilikda qo'llanilayotgan agrotexnik tadbirlarni har bir viloyat tuproq-iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda takomillashtirish uzumchilik sohasining ishlab chiqarish unumdorligini yanada oshiradi. O'zbekiston Respublikasining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining 30-maqsadida «qishloq xo'jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 barobarga oshirish, qishloq xo'jaligining yillik o'sishini kamida 5 foizga yetkazish» hamda tumanlarni aniq mahsulot turini yetishtirish muhim vazifa qilib belgilangan.

Uzum (*Vitis vinifer*) *Vitaceae* Juss oilasi *Vitis* L turkumiga mansub bo'lgan qadimiy gulli yoki yopiq urug'li o'simlik hisoblanadi. Dunyo mamlakatlarining mo'tadil, tropik hamda subtropik mintaqalarida yetishtiriladi.

Tokni voishlarda va ishkamlarda o'stirish qadimgi o'stirish usullaridan biri hisoblanadi. Toshkent viloyati va Farg'ona viloyatida, ayniqsa, kichik bog'larida juda ko'p uchraydi. Ishkomda, asosan, xo'raki va kishmishbop navlar o'stiriladi. Ishkomda tok tuplari yetishtirilganda qator oraligi 3,5 metrdan, 5,5 mmetrgacha, tok tuplari orasi 2,5 metrdan 3,0 metrgacha bo'ladi. Ishkomning yerdan balandligi 2,5 metrdan 3,0 metrgacha bo'ladi. Yerga ko'milgan zanglarga ko'ndalangiga 0,8 metrdan 1 metrgacha masofada yog'och poya yoki sim bog'lab qo'yiladi. Natijada ishkam yoki voish hosil bo'ladi. Bunda

ishkom o'rtasida joylashgan tok tupiining yarmi bir tomonga, ikkinchi yarmi ikkinchi tomonga taralib simbag'azlarga bog'lanadi. Ishkomning kamchiligi shundaki: mexanizatsiya yordamida yerga ishlov berish, zararkunanda va kasalliklarga qarshi kurashish mini texnikalardan yoki qo'l mehnatidan foydalanish kerak bo'ladi.

Respublikamizda uzumning quyidagi istiqbolli navlari yetishtirib kelinmoqda.

TAYFI ROZOVIIY navi

Saudiya Arabistoni navi. 1959 yildan Respublika bo'yicha Davlat reestriga kiritilgan.

Bu nav kechpishar bo'lib, tupi katta, ko'p zangli, yelpig'ichsimon taraladi, sho'rga va sovuqqa chidamli. Uzum boshlari keng konussimon. Mevasi pishib yetilganda pushti rang, karsillaydigan bo'ladi. Ta'mi anor mazali va biroz taxirroq bo'ladi.

Mevasining o'rtacha vazni – 390 g. G'ujumi yirik, uzunchoq-silindrsimon, eti go'shtli, sershira, quvroq. Mevasining pishgan vaqtidagi ta'm bahosi – 8,8 ball,

kurtak yozilishidan mevasi pishgungacha bo'lgan davr 155 kundan iborat.

Kasallik va sovuqqa o'rtacha chidamli. Texnik pishib yetilganida oktyabr oyida qandligi 22-24% ni, kislotaliligi 4-4,5 g/l ni tashkil etadi. Tashishga juda ham chidamli, yaxshi saqlanadi. Konserva mahsulotlari (marinad, murabbo, sharbat, djem) va sharob tayyorlashda foydalansa bo'ladi. Hosildorligi – 184,8 s/ga, eng yuqori hosildorligi – 374,4 s/ga ni tashkil etadi.

RIZAMAT navi

Akademik M.Mirzaev nomli bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot institutining Samarqand ilmiy-tajriba stansiyasida yaratilgan.

Mualliflar: K.V. Smirnov, G.V. Ogienko, A.F. Gerasimova.

2006 yildan Respublika bo'yicha Davlat reestriga kiritilgan. Yuqori sifatli, iste'mol va qayta ishlash uchun mo'ljallangan.

Erta-o'rtapishar nav, kasalliklarga bardoshli. Tupi o'rtacha, uzum shingili yirik, o'rtacha vazni – 350-400 g. Shingili silindsimon shaklda, rangi pushti, yirik hamda eti qattiq, karsillash xususiyatiga

ega, ta'm bahosi – 5 ball. Mevasi iyul oyining 20 – kunida to'liq pishib, yetiladi. Hosildorligi gektaridan 200-250 s/ga ni tashkil etadi.

OQ XUSAYNI navi

Mahalliy xalq navi. 1959 yildan Respublika bo'yicha Davlat reestriga kiritilgan.

Bu yuqori sifatli xo'raki o'rtapishar nav bo'lib, boshqa joylarga tashish uchun yaroqli, mazasi yaxshi, sovuqqa kam chidamli, un shudring bilan kuchli zararlanadi. Uzum shingili katta, konussimon, ko'p shingilli, g'ovak, mevasining o'rtacha vazni – 371 g. G'ujumi yirik-uzunchoq, silindr yoki tuxumsimon, eti sershira, sal quvroq, rangi sarg'ish-yashil. Po'sti yupqa, pishiq, eti sershariat, tig'iz, qarsillaydi, mayin, juda shirin. To'liq pishganda 17-19% qand yig'adi, kislotaliligi esa 2,8-3,2 g/l ni tashkil etadi. Mevasining pishgan vaqtidagi ta'm bahosi – 8,5 ball. Hosildorligi – 96,0 s/ga, eng yuqori hosildorligi – 121,6 s/ga ni tashkil etadi.

XUSAYNI KELIN BARMOQ navi

O'rta Osiyodan kelib chiqqan. O'rta pishar (avgustning oxiri) xo'raki nav.

Respublikamizning barcha viloyatlari uchun ekishga tavsiya qilinadi. Bargi yirik, ovalsimon, besh bo‘lakli, uchi o‘tkir burchakli. Guli qo‘shjinsli. Uzum boshi o‘rtacha kattalikda, silindsimon, sochiluvchan, og‘irligi 300-400 g.

G‘ujumlari cho‘ziq, sal egri va lo‘nda, oq-sariq, uch tomoni xiyol pushti rangda (4,5 g). Po‘sti yupqa tiniq, eti sersharbat eruvchan, ta‘mi oddiy, shirin. Qandliligi 17-18%, kislotaliligi 4 g/l. Hosildorligi 130-150 s/ga bo‘lib, tupi kuchli o‘sadi.

Xulosa. Toshkent viloyati sharoitida voish usulida yetishtiriladigan uzumning xo‘raki navlari kuchli ildiz tizimi, yirik barglari, katta shingillari va yuqori hosildorligi bilan ajralib turadi. Ular issiq va yorug‘likka talabchan bo‘lib, sug‘orish va agrotexnik tadbirlar to‘g‘ri amalga oshirilganda yuqori va sifatli hosil beradi. Uzumning xo‘raki va kishmish navlarini voish usulida yetishtirishda hosildorligi va sifatini oshirishni ta‘minlashga imkon beruvchi maqbul tok tupi kurtak yuklamasini va xomtokning me‘yorlari ishlab chiqiladi. Toshkent viloyati sharoitida uzumning xo‘raki va kishmish navlarini voish usulida etishtiruvchilar uchun tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-60-son farmoni.
2. Temurov Sh. “Uzumchilik” Toshkent–2002. 3-137- b.
3. Ochildiev O‘.O. Uzunni urug‘siz yirik g‘ujumli navlari yuklamasi va o‘g‘itlash me‘yorini hosil sifatiga ta‘siri. Qioshloq xo‘jaligi fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati.–Toshkent, 2019.–B. 8-34.
4. Fayziev J.N. O‘zbekiston sharoitida uzumning urug‘siz navlari hosildorligi va sifatini oshirish texnologiyasini ilmiy asoslash. Dok. diss. avtoref. – Toshkent, 2020. – B. 5-10.
5. Fayziev J.N., Ochildiev O‘.O., Egamberdiev P.E. Tok tupi yuklamasining hosilli novdalar shakillanishiga ta‘siri. / “Mintaqalararo mevachili va uzumchilikning holati, muommolari, istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami (10-sentiyabr 2018 y.).–Toshkent, 2018.–B. 245-248.
6. Egamberdiev P.E. // Tok tupi kurtak yuklamasining «oq husayni» uzum navi hosildorligi va kimyoviy tarkibiga ta‘siri. O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi agrar-iqtisodiyilmiy-ommabop jurnal. №-2 2020-yil. 34–36-b.